

চীন সরকারের কাজ ও উন্নয়নের নীতি

ঝু রঙজি

চীনের অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এখন গোটা পৃথিবীতেই আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-বছরের মার্চে চীনের নবম জাতীয় গণ-কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ও পার্টির পলিট ব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ঝু রঙজি 'সরকারের কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট' সংক্রান্ত যে বক্তৃতা দেন তার অনুবাদ প্রকাশিত হলো। কয়েকটি বিশদ তথ্য বাদ দিয়ে অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনার প্রায় পুরোটাই অনুদিত হলো।

আপেক্ষিকভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ
চাহিদার সম্প্রসারণ

জাতীয় অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী দ্রুততর বিকাশ শুধু কর্মসংস্থান, মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং সামাজিক স্থায়িত্বকেই প্রাণশক্তি যোগায় না, আর্থিক কাঠামোর পুনর্বিদ্যায় এবং সমাজের গভীরতম তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ শর্তও এটি।

বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নিদারুণ পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রসারের প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভোগ (Consumption) এবং বিনিয়োগকে চাঙ্গা করার মধ্য দিয়েই দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধির সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

সচল, জীবন্ত, রাজস্ব নীতি, সুবিবেচনা প্রসূত আর্থিক নীতি এবং এরই সহায়ক সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি—আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থেই এই গতিবেগকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে আমাদের।

অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রসারের জন্য প্রথমে আমাদের শহর আর গ্রামীণ মানুষদের আয় বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়তেই হবে। প্রথমত আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমস্ত উপায়ে কৃষকদের আয়বৃদ্ধি আর তাদের বোঝা লাঘব করার ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্বিতীয়ত শহরে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থাবলীর উন্নতি করতে হবে আরও।

সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে সরকারী উদ্যোগের লে-অফ হওয়া শ্রমিকদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় ভাতা আর অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট অঙ্কের পেনশন দেওয়াটাকে সুনিশ্চিত করা। নতুন করে এদের পাওনাগণ্ডা বকেয়া ফেলে রাখাটা কোনো ক্ষেত্রেই আর অনুমোদন করবো না আমরা। আমাদের বেকারবীমা ব্যবস্থারও উন্নতি করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে শহরের বাসিন্দাদের জন্য জীবনধারণের ভাতার ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজানো দরকার, যাতে শহরবাসীদের যে দরিদ্র অংশের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী পাওয়ার কথা, সেটা তারা পায়।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে এই খাতে অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছে। আঞ্চলিক সরকারগুলিকেও একই ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিল্প এবং অন্যান্য উদ্যোগে তহবিলের সমস্যা আছে। এইসব ক্ষেত্রের কর্মীদের সমস্যা নিরসনে তহবিলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদেরই কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা শহরাঞ্চলে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য উন্নততর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, বীমা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় গুণ উৎপাদন আর বর্জন ব্যবস্থায় ধারাবাহিক সংস্কার চালিয়ে যাব।

লিয়াওনিং প্রদেশ এবং অন্যান্য প্রদেশের বেশ কিছু শহর এবং স্বশাসিত অঞ্চলগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী রূপায়ণে তহবিল সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হবে আমাদের। তৃতীয়ত, আমাদের সরকারী দপ্তর আর সংস্থার কর্মচারীদের মূল মজুরি এবং অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনের হারে প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

সমস্ত ধরনের মালিকানায পরিচালিত সংস্থাগুলিতেও উন্নত উৎপাদনশীল ভূমিকার নিরিখে মজুরি এবং বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। সেইসব অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকারগুলির যারা কর্মচারী, প্রশাসক, বিচার বিভাগের কর্মচারী, জন নিরাপত্তা বিভাগের অফিসার এবং শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার প্রবন্ধে দায়বদ্ধ—তাদেরও যত দ্রুত সম্ভব একই পদক্ষেপ নিতে হবে।

আঞ্চলিক অর্থ দপ্তরগুলিকে সবার আগে মজুরি ও বেতন দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। বকেয়া মজুরি, বেতন যত দ্রুত সম্ভব মিটিয়ে দিতে হবে আবশ্যিকভাবে। আমাদেরই এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, মজুরি এবং বেতনের পুরোটা নির্ধারিত সময়ে দিতে হবে। এমনকি এরজন্য যদি নতুন কোনো নির্মাণ প্রকল্প কিংবা জরুরী নয় তেমন কিছুকে বাতিল করতে হয়, তবে এক্ষেত্রে সেটাই করতে হবে।

যারা অর্থাভাবের কারণে এই দায়িত্ব পালন করতে পারছে না, যে সব ক্ষেত্রে খুবই কঠোর সতর্কতার সঙ্গে কর্মসংখ্যা নির্দিষ্ট করে, কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃপক্ষকে এই উদ্দেশ্যে অনুদান ঐ অঞ্চলগুলির স্বশাসিত অঞ্চল এবং প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসভাগুলিতে তহবিল যোগাতে হবে।

যারা সীমিত তহবিলের কারণে এই দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে পারছে না, সেই শহর আর জেলাগুলিকে তহবিল হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে প্রাদেশিক অর্থ দপ্তরগুলি এই কাজে সহায়তা দেবে।

চতুর্থত, কর্মসংস্থান এবং পুরো সময়ে নিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর জন্য আমাদের সমস্ত ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। মানুষের আয় বাড়ানোর এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আমাদের প্রয়োজন আরও ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো এবং নতুন কাজ সৃষ্টি করা।

শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা আমাদের গ্রহণ করা দরকার। পরিবেশ-বানিজ্য এবং ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগ গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন।

কমিউনিটি সার্ভিসে কাজের সুযোগ আরও বাড়ানো প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন আরও স্থিতিস্থাপক, সম্প্রসারণশীল, নমনীয় এবং বহনুখী পদ্ধতির উদ্যোগের প্রসার। আমাদের শ্রমের বাজারের আরও অগ্রগতি প্রয়োজন। প্রয়োজন কাজের সন্ধান দেওয়ার উন্নত পরিষেবা। সচেতনভাবে অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে উৎসাহিত করে কাজের প্রসার ঘটানোও প্রয়োজন। পশ্চাৎপদ অংশগুলিকে বিশেষ কর্মসংস্থানের সহায়তা দেওয়া হবে।

পঞ্চমত, ভোগের পরিসর যেমন বাড়ানো দরকার—তেমনই ভোগের পরিবেশেরও উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন। ব্যাপক সংস্কার এবং নীতিগুলির পুনর্নির্ন্যাস ঘটিয়ে ভোগের ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা দূর করাও প্রয়োজন।

জনগণের মধ্যে গৃহনির্মাণ, পর্যটন, মোটর গাড়ি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা, অন্যান্য পরিষেবা, উন্নত জীবনযাত্রার জন্য ব্যয়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র সম্পর্কে জনগণকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে।

স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগের তুলনামূলক দ্রুত বৃদ্ধি উদ্দীপিত করতে ট্রেজারি বন্ড থেকে বিনিয়োগের আবশ্যিক/অপরিহার্য স্তর বজায় রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা বিচার করে আমরা ২০০২ সালে নির্মাণের জন্য ১৫০ বিলিয়ন যুআন পরিমাণ দীর্ঘকালীন ট্রেজারি বন্ড

প্রচলন করেছি নির্মাণকার্য, পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্প, প্রধান উদ্যোগগুলির প্রযুক্তি হস্তান্তর, জল ব্যবস্থাকে দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখীকরণ, বেজিং এবং তিয়ানজিন-এ জলসম্পদ সংরক্ষণ, গ্রামীণ পরিকাঠামো ও শিক্ষা, এবং দেওয়ানি, বিচার ব্যবস্থা ও গণ-নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা—ট্রেজারি বন্ড দ্বারা আর্থিক সম্ভ্রতিপ্রাপ্ত এই প্রকল্পগুলিতে ব্যবহারের জন্য এই তহবিল সৃষ্টি করা হবে। ট্রেজারি বন্ড দ্বারা আর্থিক সম্ভ্রতিপ্রাপ্ত এবং ১৯৯৮ থেকে আরম্ভ হওয়া প্রকল্পগুলির বেশিরভাগের কাজই এই বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। বর্তমানে, জনসাধারণের সঞ্চয় আমানত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; ব্যাঙ্কগুলির যথেষ্ট পরিমাণ তহবিল আছে; সুদের হার কম; বাজারের মূল্যস্তর সুস্থিত; এবং জাতীয় ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত এখন পর্যন্ত নিরাপদ স্তরে অবস্থিত। কোন ধরনের বড় ঝুঁকি ছাড়াই নির্মাণকার্যের জন্য দীর্ঘকালীন ট্রেজারি বন্ড প্রচলন করার সুযোগ এখনও আছে। প্রধান প্রকল্পগুলি ও সমাজে যে সমস্ত প্রকল্পগুলির জরুরী, ট্রেজারি বন্ডের মাধ্যমে তাতে বিনিয়োগ করা, শুধুমাত্র দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধি ও আয়ের নতুন সূত্র বিস্তারে সাহায্য করবে না, বৃহৎ প্রকল্পগুলিকে সম্পূর্ণ করার জন্য সব দিক থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে এবং সমস্ত ধরনের বিনিয়োগের ফলাফলের উন্নতিসাধনে সহায়তা করবে। ট্রেজারি বন্ড থেকে বিনিয়োগের বিস্তার যখন ঘটবে, তখন অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে প্রাপ্ত তহবিলের কার্যকরী ব্যবহার এবং সমাজের সমস্ত অংশ থেকে বিনিয়োগ করার উৎসাহ আমরা দেব। বাস্তবসম্মতভাবে ও অর্থনৈতিক বিচক্ষণতায় তহবিল ব্যবহার করার এবং অকার্যকরী উপাদান ও প্রয়োজন অতিরিক্ত নির্মাণে দৃঢ়ভাবে বাধা দেওয়ার দিকে আমাদের বেশি করে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পরিকাঠামোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে, আমাদের আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী, অর্থনৈতিক ফলাফল মাথায় রেখে, এবং অপ্রয়োজনীয় উচ্চমানের নির্মাণ পরিহার করে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। ট্রেজারি বন্ড থেকে প্রাপ্ত মূলধন, প্রকল্পের নির্মাণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নজরদারি ও পরিচালনা পদ্ধতি এবং তহবিলের অপব্যবহার বা অব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও যে কোন আইনীন ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি আমরা বজায় রাখব।

আর্থিক ক্ষেত্রে এবং কর ব্যবস্থায় আরও ভাল কাজ করার লক্ষ্যে, স্থিতিশীল কর কাঠামো এবং শক্তিশালী কর আদায়ের ব্যবস্থা ও প্রশাসন প্রয়োজন। কর প্রশাসনের আইন আমাদের মনে চলা প্রয়োজন যাতে সমস্ত অনাদায়ী কর সংগ্রহ করা এবং কর ফাঁকি ও জালিয়াতি রোধ করা যায়। 'জনগণকে প্রথমে অন্ন দাও, তারপর দেশ গড়ে তোল'— এই তত্ত্ব আমরা নীতিগত ভাবে নিশ্চয় পালন করব এবং ব্যয়-গঠন বাস্তবসম্মতভাবে স্থির করব, এবং গুরুত্ব ও জরুরী ভিত্তিতে নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী কাজ করব। যা করতেই হবে তার জন্য যথেষ্ট তহবিলের নিশ্চয়তা থাকবেই এবং গুরুত্বহীন কাজের তহবিল ছাঁটাই করতেই হবে। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বন্টন সম্পর্ক প্রমিত করতে, সরকারী আয়ের বাস্তবসম্মত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং এই বছর থেকে চালু হওয়া পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে সহায়তা করতে, আয়কর থেকে সংগৃহীত আয় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করা হবে। আয়করের বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত যা আয় করবে তা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে, প্রধানত মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে সাধারণ পরিবৃত্তি প্রদান (জেনারেল ট্রান্সফার পেমেন্ট) হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

বিচক্ষণ আর্থিক নীতিকে কার্যকর করা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নজরদারি ও তার পরিচালনা শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা চালু থাকবে। আর্থিক ঝুঁকি ঋণকারীভাবে রোধ করে ও পরিহার করে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতে ও তাদের পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে কঠোরভাবে কাজ করা। ব্যাঙ্কগুলির ঋণ কাঠামো এমন ভাবে বিন্যস্ত হওয়া উচিত যাতে ট্রেজারি বন্ড দ্বারা অর্থপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলি, কৃষি-পরিকাঠামোর পরিবর্তন, বিভিন্ন সংস্থার প্রযুক্তি উন্নয়ন, এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা, বিশেষত যারা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যে সমস্ত সংস্থার তৈরি বাজার এবং লাভজনক ব্যবস্থা আছে এবং যারা বিশ্বাসযোগ্য, ব্যাঙ্কগুলি তাদের কার্যকরীমূলধন হিসাবে

ঋণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। গৃহনির্মাণ ও পঠনপাঠনের জন্য উপভোক্তা ঋণের বিস্তার ঘটানো উচিত। আধুনিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজকে দ্রুত করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির উচিত, তাদের আর্থিক সংস্কারকে নিগূঢ় করা, তাদের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ পদ্ধতির উন্নতি ঘটানো এবং তাদের পরিচালন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের তথ্যমুক্তি কাজের উন্নতির সাথে সাথে এই বছরের শুরু থেকে সমস্ত ধরনের ঋণের গুণ অনুযায়ী পাঁচভাগে ভাগ করার কাজ শুরু করবে। সিকিউরিটির (ঋণপত্রের) বাজার পুনরায় আরও প্রমিত এবং উন্নত করা উচিত। স্বীমা শিল্পে দৃঢ়ভাবে উন্নতি ঘটানো নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করা উচিত। আর্থিক আইন আরও কঠোরভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন, এবং অর্থনৈতিক নজরদারি ও পরিচালনা শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন আছে। অর্থ ব্যবস্থাকে তথ্যনির্ভর গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের কাজকে নিবিড় করার প্রয়োজন আছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আন্তর্জাতিক মূলধনের স্বল্পকালীন ওঠা-পড়া থেকে চীনের অর্থ বাজারকে রক্ষা করতে আন্তর্জাতিক অর্থ বাজারের পরিবর্তনের দিকে দৃঢ় মনোযোগ দেওয়া উচিত।

অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অগ্রবর্তী বিন্যাসের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং অর্থনৈতিক গঠনের পরিবর্তন ঘটানো।

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে এরকম গঠনতান্ত্রিক অসঙ্গতি সমাধান করার এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধা দূর করার পুনঃপ্রয়োজন আছে। জাতীয় অর্থনীতির উন্নতিকে ধরে রাখতে, এর কার্যকারিতা উর্ধ্বগামী করতে, এবং প্রতিযোগিতার উন্নয়ন ঘটাতে এই প্রথা একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক গঠনের বিন্যাস ঘটাতে এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনকে আরও গভীরভাবে বিন্যস্ত করার জন্য আমাদের অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

শিল্প পরিকাঠামোর সর্বাধিক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি এবং উন্নতি সাধন দ্রুতলয়ে করা হচ্ছে। প্রথমত, প্রথাগত শিল্পক্ষেত্রের রূপান্তর এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন ও উচ্চমানের প্রযুক্তি এবং উন্নত ব্যবহারিক প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের প্রয়োজন। আমরা প্রধান প্রধান শিল্প ও সংস্থার প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহায়তা করব এবং পণ্যের উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন করার জন্য উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাদের রাষ্ট্র কর্তৃক দেওয়া হয়েছে এরকম বৃহদায়তন যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্প সংস্থাকে আমরা সাহায্য করব। সংস্থাগুলির উচিত গুণ, বৈচিত্র্য ও কার্যকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য পরিকল্পনা করা ও গ্রহণযোগ্য প্রবন্ধ পছন্দ করা। প্রয়োজনান্তরিত্তে নির্মাণ কার্যে বা শুধুমাত্র তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে এই সংস্থাগুলি নিযুক্ত থাকতে পারে না। বস্ত্রশিল্পে, ধাতুশিল্পে ও কয়লাশিল্পে সেকেন্দ্রে উৎপাদন ক্ষমতার নিষ্করণ ঘটানোর যে সাফল্য পাওয়া গেছে তার সংযুক্তিকরণ ও বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন। পেট্রোরসায়ন শিল্প, গৃহনির্মাণ উপাদান প্রস্তুতকারী শিল্প, যন্ত্রশিল্প, ঔষধশিল্প, চিনিশিল্প এবং তামাক শিল্প সংস্থাগুলির উচিত তাদের অতিরিক্ত উৎপাদন হ্রাস করা ও পুরনো উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটানোর ব্যবস্থা চালু রাখা। উৎপাদন ক্ষমতা একবার বাতিল বলে গন্য করা হলে তা কোন অজুহাতে বা কোন আকারে আবার ব্যবহার করা যাবে না। পুরানো পদ্ধতিতে চলা শিল্পগুলিকে শিল্প কাঠামো পরিবর্তন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে আমাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত শহরগুলি ও খনিজ অঞ্চলগুলি তাদের সম্পদ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নতুন শিল্প গড়ে তুলবে তাদের আমরা সাহায্য করব। দ্বিতীয়ত, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প, জীববিদ্যা সংক্রান্ত শিল্প, নতুন ধাতুশিল্প এবং অন্যান্য উচ্চমানের ও নতুন প্রযুক্তির শিল্প সংস্থাগুলিকে দ্রুত গড়ে তোলা আমাদের প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার, নতুন ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরি, ইনট্রিগেটেড সারকিট তৈরি, সফটওয়্যার, নতুন ধাতু তৈরি, এবং প্রথাগত চীনা ঔষধ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চমানসম্পন্ন ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারকারী শিল্পসংস্থার বিকাশের জন্য আমরা মূল প্রকল্প তৈরি করা ও তা সংগঠিত করার কাজ চালু রাখব। জাতীয় অর্থনীতি ও সমগ্র সমাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের বিস্তার ঘটানো আমাদের প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, তৃতীয় পর্যায়ক্রমের শিল্প, বিশেষত আধুনিক পরিষেবা শিল্পের বিকাশ দরকার। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, হিসাব সংক্রান্ত ব্যবস্থা, পরামর্শদান ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা ও অন্যান্য সেব্যব্যবস্থার সংস্থাগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটানো আমাদের প্রয়োজন। বাণিজ্যিক শৃঙ্খল, বস্তুর বন্টন, নিমিত্ত ব্যবস্থা এবং ই-কমার্স প্রভৃতি সাংগঠনিক রূপ ও সেবা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গ্রহণ করা দরকার। ভ্রমণশিল্প ও সাংস্কৃতিক শিল্পের বড়মাপের বিস্তার ঘটানোর প্রয়োজন আছে।

পশ্চিম প্রদেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্যকরী করে তোলা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার কাজ চলছে। পশ্চিম প্রদেশে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বাস্তবায়নিক পরিবেশ গড়ে তোলার কাজ আমরা দ্রুত করব। কিংঘাই-তিব্বত রেলপথ সহ সমস্ত মূল প্রকল্পগুলিতে এবং পশ্চিম প্রদেশ থেকে পূর্ব প্রদেশে গ্যাস ও বিদ্যুৎসরবরাহ বিকল্পকরণ প্রকল্পগুলিতে আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। চাষের জমি থেকে বনভূমি পুনরুদ্ধার করা, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা, উত্তরপশ্চিম-উত্তর-উত্তরপূর্ব চীন আশ্রয় পরিবেষ্টনী গড়ে তোলা, এবং বনভূমি উচ্ছেদ বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রকল্প আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। পশ্চিম প্রদেশের উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা এমনভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে পুরনো বৈশ্বিক এলাকার উন্নতি, আদিজাতির সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বসবাস করে এমন এলাকা, সীমান্ত এলাকা এবং দারিদ্র্য-পীড়িত এলাকার উন্নয়ন নিবিড়ভাবে উদ্দীপিত হয়। প্রচলিত অনুকূল শর্তে খাপ খায় এবং আঞ্চলিক চরিত্রের সাথে মেলে পশ্চিম প্রদেশে এইরকম শিল্পের বিকাশ ঘটানো দরকার এবং পুরনো পদ্ধতি নির্মাণকাজ ও বেহিসাবী বিনিয়োগ এড়িয়ে যাওয়া দরকার। বাস্তবায়নিক পরিবেশের ক্ষতি রোধ করতে, যে সমস্ত কারখানা এবং যন্ত্রপাতি অন্য অঞ্চলে বাতিল হয়ে গেছে তা পশ্চিম প্রদেশে হস্তান্তর বন্ধ করা হবে। মধ্যাঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা ও সম্পদকে ব্যবহার করা এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নতুন দিক সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই অঞ্চলের উন্নয়ন দ্রুত করতে রাষ্ট্র আরও বেশি করে নির্মাণ কাজ আরোপ করবে। পূর্ব প্রদেশের প্রয়োজন শিল্প কাঠামোর চরম ব্যবহার, এর রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতির সক্রিয় উন্নয়ন, এর অর্থনৈতিক গুণাবলীর বৃদ্ধির প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশের উন্নতি, এবং পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের সাথে অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা।

রাষ্ট্রীয় সংস্থার সংস্কারকে কেন্দ্র করে সংস্কারের কর্মসূচী নিবিড় করা হবে। আমরা গত কয়েকবছর ধরে রাষ্ট্রীয় সংস্থার সংস্কার অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছি, কিন্তু আমাদের এখনও অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং আমরা অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করা ও সংস্কার কর্মসূচী নিবিড় করার ব্যবস্থা চালু রাখব। প্রথমত, আধুনিক নিগম ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় সংস্থায় প্রচলিত নিগম ব্যবস্থা চালু করা নিগম পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি এবং সংস্থা পরিচালনার পথ পরিবর্তনের কাজ আমরা বজায় রাখব। তালিকাভুক্ত যে সমস্ত সংস্থায় আধুনিক নিগম পরিচালনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তার বিভিন্ন সমস্যা খুঁজে বার করা এবং তা সমাধান করায় এ বছর আমাদের মনোনিবেশ দরকার। আমাদের প্রয়োজন সংস্থাগুলিতে অভ্যন্তরীণ সংস্কার নিবিড় করা, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত এবং বিদেশের শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত কিছু বৃহৎ সংস্থায় পরীক্ষামূলক ভাবে আয়বন্টন পদ্ধতির সংস্কার কার্যকর করা, এবং সংস্থার পরিচালকবর্গের জন্য কার্যকরী উৎসাহভাতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। সংস্থাগুলির হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক পদ্ধতির অনুরূপ করে তোলার দরকার। সংস্থাগুলির উৎপাদনের গুণাগুণ বিচার, ব্যয় ও বিক্রয় পরিচালনা আরও আটোসাটো ও উন্নত করা প্রয়োজন। আধুনিক পরিচালনা পদ্ধতির এবং প্রযুক্তির ব্যবহার এদের দ্রুত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সংস্থাগুলির কাঠামোগত ও গঠনগত পরিবর্তন করতে কার্যকর চেষ্টার প্রয়োজন এবং যত দ্রুত সম্ভব, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম এরকম কয়েকটি বৃহৎ কোম্পানি ও সংস্থা গড়ে তোলা দরকার। ছোট ও মাঝারি মাপের রাষ্ট্রীয় সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আলগা করা এবং তাদের শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এই কাঠামোগত ও গঠনগত পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি এবং ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ না করার প্রবণতা অবশ্যই বাধা দেওয়া হবে। তৃতীয়ত, সঠিক পরিকল্পনার দ্বারা দেউলিয়া অবস্থা এবং সংস্থাগুলির

পরিচালক বর্গকে সঠিকভাবে চালনা করা এবং সরকারী নীতিতে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য সঠিক বন্দোবস্ত করা চালু রাখা হবে যাতে সামাজিক সুস্থিতি বজায় থাকে। অকার্যকরী সম্পদ ও কুশল অবলোপন করার জন্য ব্যাঙ্কগুলিতে প্রয়োজনীয় মূলধন সঞ্চয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং এর ব্যবহার করা হবে প্রধান প্রধান শিল্পের দেউলিয়া অবস্থা ও সংস্থার পরিচালকবর্গের জন্য এবং প্রধান অঞ্চলগুলির জন্য—বিশেষত নিঃশেষিত সম্পদসহ যেসব খনি বন্ধ হয়েছে বা দেউলিয়া হয়ে গেছে, সামরিক দ্রব্য, উৎপাদনকারী সংস্থা এবং যে সব সংস্থাগুলি বিশেষ অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে তাদের জন্য। আমরা সামাজিক দায়িত্ব পালন করা থেকে সংস্থাগুলিকে মুক্ত করার ব্যবস্থা চালু রাখব।

একচেটিয়া শিল্পগুলির সংস্কার প্রক্রিয়া চালু রাখা প্রয়োজন। একচেটিয়া শিল্পগুলিকে প্রশমিত করার জন্য ঐ সমস্ত সংস্থা থেকে সরকারের অংশগ্রহণ আলাদা করা এবং তাদের পুনর্গঠন করা দরকার, এবং তাদেরকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার উপযুক্তকরণ প্রয়োজন। দূরসঞ্চারণ, শক্তি এবং অসামরিক উদ্যান শিল্পগুলি পরিচালনা ব্যবস্থায় এবং রেলপথ পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কারের পরিকল্পনা কোন সময় নষ্ট না করে প্রস্তুত করতে হবে। উৎপাদন ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম বাধাহীন ভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করতে এবং শ্রমশক্তিকে সুস্থিত রাখার জন্য সংস্কার কাজে নির্ধারিত বিভাগগুলির কার্যকরী নেতৃত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্রাধীন সংস্থার কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকে এরকম প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আমরা মেনে চলব এবং পাশাপাশি ভিন্ন ধরনের মালিকানাধীন সংস্থার বিকাশ ঘটানো হবে। বিভিন্নধরনের কার্যকরী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা আমাদের প্রয়োজন। মিশ্র মালিকানাধীন ও যৌথ ক্ষেত্রীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে হবে এবং ব্যক্তি উদ্যোগের অর্থনীতি বিকাশে উৎসাহ, সাহায্য ও পথ নির্দেশ করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে অন্যান্য সংস্কার কাজ নিবিড় করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ ও তহবিল সৃষ্টির জন্য যত শীঘ্র সম্ভব পরিকল্পনা তৈরি ও তা কার্যকর করা দরকার। আয়বণ্টন সংক্রান্ত সংস্কারের সাথে সাথে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, আর্থিক ও কর ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রেও সংস্কারের কাজ নিবিড় করার প্রক্রিয়া চলবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনের প্রবেশ পরবর্তী নতুন অবস্থান

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা চীনের প্রবেশ করা চিহ্নিত করে যে আমাদের উদারীকরণ কর্মসূচী একটি নতুন স্তরে পৌঁছেছে। বৃহৎ মাত্রায় এবং নিবিড়তায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় চীনের প্রবেশের প্রথম বছরের জন্য নির্ধারিত কর্মসূচী পালন করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশেষত গত কয়েকমাস যাবৎ আমরা, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় চীনের প্রবেশের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করার কাজ ভালোভাবে করেছি। প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রীয় আইন ও নিয়মকানুন পুনর্বিবেচনার কাজ মোটামুটিভাবে শেষ করা হয়েছে এবং অনেকগুলি আইন ও বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা, পরিবর্তন করা ও চালু করা হয়েছে। ১লা জানুয়ারি, ২০০২ থেকে চীনের সাধারণ শুল্কস্তর ১৫-৩% থেকে ১২% পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে, যা ৫৩০০টির বেশি করযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা, এবং অর্জিত সাফল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত নিম্নলিখিত কর্মসূচী পালন করার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, একরকম আইন নীতি, অপৃথকীকরণ, এবং মুক্ত ও স্বচ্ছ আইনীব্যবস্থা অনুসরণ করে বিদেশ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক আইন ও নিয়মকানুনের দ্রুত উন্নতিসাধন দরকার, যাতে তারা আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়মাবলীর সাথে খাপ খায়, এবং পরিষ্কার ও কার্যকরীভাবে আইন বলবৎকরণ নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়ত, চীনের বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় প্রবেশের দরুন ন্যস্ত দায়িত্ব অনুসারে, আমাদের কাজকর্মের পরিধি ধীরে ধীরে বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে বিস্তৃত করতে হবে। এছাড়াও, দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, মহামারী মার্কসবাদী পথ

প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাজারে প্রবেশের মানদণ্ড দ্রুততার সাথে সূত্রবদ্ধ করা ও পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্যরূপে চীন যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে তা অনুধাবন করা, পরিচালনা করা ও পুরোপুরি ব্যবহার করা দরকার, এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি বিকাশকরা ও তাতে অংশ নেওয়া প্রয়োজন। চতুর্থত, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ও তার নিয়মকানুন অনুধাবন ও প্রচার করা দরকার, এবং সরকারী কর্মচারী বিশেষত জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তর ও তার উর্ধ্বের উচ্চপদস্থ কর্মীদের এবং বৃহৎ ও মাঝারি সংস্থার পরিচালকবর্গকে ভাগে ভাগে এবং দলে দলে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একদল মানুষকে তৈরি করা দরকার যারা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়মাবলী, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যের বিয়য়গুলি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন।

বিদেশী বাণিজ্য নীতির ভিত্তিতে করা দরকার। এই বছরের রপ্তানি বাড়তে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির পরিকল্পনা কার্যকর করার প্রয়োজন। চীনের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের বর্তমান বাজার ধরে রাখতে হবে এবং নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হবে। রপ্তানি দ্রব্যের মিশ্রণের বিন্যাস ঘটানো ও অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, তাদের গুণগতমান বৃদ্ধি করা, এবং তাদের সংযোজিত মূল্যের বৃদ্ধি করার কাজ আমাদের করতে হবে। রপ্তানিতে উৎসাহদান করার পরিকল্পনা অবশ্যই পুরোপুরি কার্যকর করতে হবে। যে সমস্ত প্রধান প্রধান শিল্পসংস্থা রপ্তানির দ্বারা বৃহৎ পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সৃষ্টি করে এবং যাদের সুপরিচিতি আছে, তাদের কর সম্পূর্ণভাবে ও ঠিকসময়ে ফেরত দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। রপ্তানি শুল্ক ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতিসাধন দ্রুত করতে হবে। করের পরিমাণ ছাড় দেওয়া, হ্রাস ঘটানো এবং ফেরত দেওয়া হবে সেই সমস্ত উৎপাদকদের যারা নিজ ব্যবস্থায় উৎপাদন ও রপ্তানি করার বা কোনো বিদেশী বাণিজ্যসংস্থাকে তাদের রপ্তানির জন্য প্রতিনিধিরূপে কাজে লাগাবে। আমরা রপ্তানি-ঋণের জন্য বীমার প্রচলন এবং রপ্তানিতে আরও সাহায্য করবো। শুল্ক দপ্তরের ছাড় পাওয়া আরও সহজ করতে এবং শুল্ক দপ্তরের নজরদারি বৃদ্ধি করতে, উজ্জ্বল সেবা সংক্রান্ত সংস্কার কর্মসূচী নিবিড় করতে হবে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্কার করা ও তা পুনর্গঠন করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যকারী সংস্থার ও রপ্তানির খাতের বিক্ষিপ্ত ঘটানো প্রয়োজন। 'বিশ্বব্যাপী অভিযান' পরিকল্পনার প্রসার ঘটাতে চীনের বাইরে, বিশেষত প্রতিবেশী দেশগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কারখানা বা উদ্যোগ গড়ে তুলতে সক্ষম এইরকম বিভিন্ন ধরনের সংস্থাগুলিকে উৎসাহ দান ও সাহায্য করা দরকার, যাতে প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায়। চীনে স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায় এরকম উন্নত প্রযুক্তি, মূল যন্ত্রপাতি, এবং কাঁচামাল ও অংশত উৎপাদিত দ্রব্যের আমদানি করা হবে। ধীরে ধীরে আমরা পরিকল্পনা উপযোগী সরবরাহ করার জন্য চীনের আমদানি বাজারকে বিভিন্ন দিকে ব্যপ্ত করব।

বিদেশী ঋণের ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের বিদেশী বিনিয়োগের উৎকর্ষতম প্রয়োগ করার কাজ আমরা চালিয়ে নিয়ে যাব। উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক পরিচালনা কৌশল এবং যোগ্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসা আমাদের মূল লক্ষ্য হবে। আধুনিক কৃষিকাজে, উৎকর্ষ ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারকারী শিল্পে, পরিকাঠামোতে বিনিয়োগে এবং পশ্চিম প্রদেশের উন্নয়নে, বিনিয়োগ করতে, এবং সরকারী সংস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন ও পুনর্গঠনে নির্দেশিত পথে বিদেশী সংস্থার অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন বিদেশী সংস্থাকে, বিশেষত বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন আধার তৈরি করা এবং চীনে তাদের আঞ্চলিক সদর দপ্তর স্থাপন করার কাজে আমাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। ব্যবসা ও বাণিজ্য, পর্যটন, হিসাব রক্ষণ এবং হিসাব নিরীক্ষণের সাথে যুক্ত বৃহৎ ও নামকরা বিদেশী সংস্থা ও নিম্নোক্তসংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ/আকর্ষণ করা দরকার। ছোটো ও মাঝারি মাপের বিদেশী সংস্থার বিনিয়োগকেও আকর্ষণ করার উপযোগী বাতাবরণ তৈরি করা দরকার। বিনিয়োগের পরিবেশ এবং আইনী ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বিদেশী সংস্থা ও বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে আইনমার্কিত সর্বাধিক করা, বিনিয়োগকারীদের উন্নততর পরিষেবা

দেওয়া, আমাদের দক্ষতার এবং কাজের মানের উন্নতি ঘটানোর প্রয়োজন। আমরা ধীরে ধীরে, বিদেশী তহবিলে পুষ্ট সংস্থাগুলি ও তাদের চীনা পরিপূরক সংস্থাগুলিকে একই ধরনের সুযোগসুবিধা দেব। ২০১০ সালের বিশ্বমেলা সাংহাইতে করার দাবি পেশ করে আমরা একটা অনুকূল কাজ করব।

বাজার অর্থনীতি প্রথার বিস্তৃত সংশোধন করণ ও নিয়ন্ত্রণ করণ

অভ্যন্তরীণ চাহিদার বিস্তার ঘটানো এবং দৃঢ় আর্থিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বাজার অর্থনীতি প্রথার সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ আশু প্রয়োজন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনের প্রবেশ এবং বহির্বিষয়ের কাছে চীনকে উন্মুক্ত করার নতুন পদক্ষেপের ফলশ্রুতি হিসাবে এই ব্যবস্থা অপরিহার্য। চীনের আধুনিকীকরণের সাফল্য বা ব্যর্থতা যার উপর নির্ভর করে আছে, সেই সমাজতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থার উন্নতি করতেও এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। গতবছরের প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে মহান সংকল্প ও আরও বড় কার্যকর ব্যবস্থা সহ এই কাজ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে পড়ে থাকা সমস্যাগুলিতে আরও বেশি করে নজর দেওয়া প্রয়োজন এবং নিম্নলিখিত কর্মসূচীতে মনোযোগ দেওয়া দরকার : প্রথমত, জনসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক জাল ও ভেজাল বস্তু, বিশেষত খাদ্য, ঔষধ এবং হাসপাতালে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির বেআইনী উৎপাদন রোধে আমাদের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। দ্বিতীয়, নির্মাণ, ভূ-সম্পত্তি ও সাংস্কৃতিক দ্রব্যের বাজার এবং আর্থিক ও কর ব্যবস্থাকে সংশোধন ও প্রয়োজন মারফিক গড়ে তোলার কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কর ফাঁকি ও কারচুপি করা, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ না মেনে চলা, জাল উপায়ে বা চোরাপথে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করার মতো অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের নিরলস লড়াই চালাতে হবে। অভ্যন্তরীণ চালান বা ভাউচার জাল করা এবং মিথ্যা হিসাব প্রকাশ করার মতো বে-আইনী কাজের বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর হতে হবে। হিসাবরক্ষক সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য মধ্যস্থকারী সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রয়োজনমারফিক গড়ে তোলা প্রয়োজন। পর্যটনের বাজার সংশোধন করতে আমরা আরও বেশি প্রচেষ্টা দেখাব। তৃতীয়ত, আর্থিক ব্যবস্থার ব্যাপক সংশোধন প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক, শেয়ার ও বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা সংক্রান্ত আইন ও বিধিনিষেধ ভঙ্গকারী ব্যবসায়িক কাজকর্মগুলি খুঁজে বার করা এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বে-আইনী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বে-আইনী আর্থিক কাজকর্ম বন্ধ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প করা প্রয়োজন। আর্থিক প্রতারণা, বে-আইনি তহবিল সৃষ্টিকারী, শেয়ার বাজারে হস্তক্ষেপ করা এবং অন্যায়ভাবে ঋণের ক্ষেত্রে কারচুপি ও বাতিল করণ খুঁজে বার করে আইনী পথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। চতুর্থত, আঞ্চলিক সংরক্ষণ ও একচেটিয়া শিল্পব্যবস্থা বাতিল করা দরকার। বাণিজ্যে, দ্রব্যপ্রবাহ ও সুস্থ প্রতিযোগিতায় বাধাদানকারী কাজকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর অনুশাসন ও তা বন্ধ করার জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। পারিশোধিত তেলের বাজারের প্রতি কোন আস্থাই রাখা যায় না এমনকি যাদেরকে আইনের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাদের উপরও আস্থা গড়ে তোলার কাজ দ্রুত করা প্রয়োজন। আমরা ব্যাপকভাবে নজরদারির আধুনিক ব্যবস্থা কার্যকর করব, অনলাইন তথ্য ব্যবহার করব, সংযুক্ত ব্যবস্থা চালু করব এবং তথ্য আদান প্রদান করব। দ্রব্য বণ্টনের সংস্কার দ্রুত করা প্রয়োজন এবং আধুনিক বণ্টন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো দরকার যাতে জাল ও ভেজাল দ্রব্য বাজারে বিক্রি করা কঠিন হয়ে পড়ে। শিল্প সংগঠন ও মধ্যস্থকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ভূমিকার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া, তাদের আত্ম-শৃঙ্খলার পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটানো এবং সাধারণ মানুষ ও সংবাদ মাধ্যমের নজরদারির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। পক্ষমত, শিল্প নিরাপত্তা ও পথ নিরাপত্তার পরিচালনা আরও শক্তিশালী করা দরকার। নিরাপত্তার দায়িত্ব ব্যবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন। কর্মস্থলে বড় বিপদরোধ করতে সেই সমস্ত কাজকর্ম সংশোধন অবশ্যই করতে হবে যেগুলি নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন ও বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে। বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য, দাহ্য ও বিস্ফোরক পদার্থের উৎপাদন, বিক্রি ব্যবস্থা ও ব্যবহার করার পূর্বে মজুত রাখার ব্যবস্থা এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর দৃঢ় নজরদারি ও

পরিচালনা প্রয়োজন। যে সমস্ত কারখানা এবং যিনি নিকট দ্রব্য উৎপাদন করে, পরিবেশ কলুষিত করে, সম্পদ ক্ষতি করে বা উৎপাদন নিরাপত্তার মান হ্রাসে পারে না, বিনা দ্বিধায়, আইনী পথে সেই সব সংস্থা বন্ধ করে দিতে হবে। বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংশোধন ও প্রয়োজন মার্কিন গড়ে তুলতে অপরাধীও কলুষিত ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে শাস্তি দেওয়ার দিকে মনোযোগী হওয়া দরকার।

চিরস্থায়ী সমাধান লক্ষ্য রেখে আমরা ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী, উভয় সমাধান আমরা চাইব। বাজার ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে এই ব্যবস্থার সমস্ত উপাদানের গুণাবলী ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার। নির্ধারিত বিধিনিষেধ বজায় রেখে বিভিন্ন সংস্থাও মধ্যস্থকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সকল স্তরেই সরকারী দপ্তরগুলিকে তাদের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। আবার, প্রশাসনিক আয় ও ব্যয় এবং ফাইন বসানো ও বাজেয়াপ্তকরণের দ্বারা উদ্ভূত আয় সংগ্রহের জন্য পৃথক পরিচালনার দ্বারা বিধিনিষেধ বলবৎ করতে তাদের কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। সুসংহত ও দপ্তরের নিজস্ব বাজেট প্রস্তুত করা দরকার যাতে সমস্ত দপ্তর আইন অনুযায়ী কাজ করার জন্য ও আইনকে কঠোরভাবে বলবৎ করার জন্য যথেষ্ট তহবিল পায়। আইনের শাসনকে শক্তিশালী করা, অপরাধী খুঁজে বার করা ও শাস্তি দেওয়ার প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত বিধিনিষেধের উন্নতি ঘটানো, আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ এরকম আইন বাতিল ও সংশোধন করা ও শাস্তিরপরিবর্তে জরিমানা চলু করা, এবং আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বিভিন্ন স্তরের কর্তৃপক্ষ বা একই স্তরের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরগুলিকে একসাথে নিয়ে আইন বলবৎ করার সমস্যার সমাধান করা এবং আইন বলবৎ করার দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা ব্যবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন। আইন বলবৎকারী আধিকারিকদের সর্বকম ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের আইন বলবৎ করার দক্ষতার উন্নতি করা দরকার। সামাজিক আস্থার কার্যকরী উন্নয়ন সাধন এবং ধীরে ধীরে মানসিক উন্নতি ঘটানো দরকার যাতে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা সততা ও মানসিক নিষ্ঠার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

বিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে দিয়ে দেশের উন্নয়নের ও ধারাবাহিক উন্নতির পরিকল্পনা কার্যকরী করা, অত্যাচ সংস্কৃতিসম্পন্ন সভ্যতাকে শক্তিশালী করা

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি উন্নতি ও নতুন আবিষ্কারের কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কাজ আমরা দ্রুতলয়ে করব। প্রাথমিক গবেষণা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চমানেরও নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণাকে শক্তিশালী করা এবং নতুন নতুন স্বাধীন আবিষ্কারে আমাদের দক্ষতাকে উন্নত করার কাজে আমরা মনোনিবেশ করব। শিল্পগুলিতে উন্নত করতে এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করতে সহায়ক প্রযুক্তি ও শিল্প উপযোগী প্রযুক্তির গবেষণা ও বিকাশে জোর দিতে হবে এবং গবেষণালব্ধ ফলকে উৎপাদনে ব্যবহার ও তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ দ্রুত করতে হবে। বৃষ্টিপূর্ণ বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য পুরস্কৃত করতে আমরা নতুন কার্যক্রম সৃষ্টি এবং পুরনো কার্যক্রমের উন্নতিসাধন করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য পরিচালন ব্যবস্থার পুনঃসংস্কার এবং ফলিত গবেষণা ও মুনাফাহীন গবেষণা কেন্দ্রগুলির সংস্কার করা হবে। গবেষণার উপাদানগুলিকে সমাজের মধ্য বাস্তবসম্মতভাবে বন্টন করতে সরকারী দপ্তরের ও আঞ্চলিক বাধাগুলিকে সরিয়ে দিতে হবে যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য এমন পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা সরকারী দপ্তর, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোগগুলির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাবে। বৃহৎ ও মাঝারিমাণের সংস্থাগুলির জন্য আমরা বেশ কিছু প্রযুক্তি বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তুলব। দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে বিকশিত করা হবে, এবং দীর্ঘকাল, কৌশলগত গুরুত্ব, বিযাগুলির গবেষণায় ও দেশের সমস্ত ধরনের স্বার্থকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলিতে আমরা নজর দেব। মেধা সম্পদ স্বল্পের রক্ষা ও পরিচালনার কাজ ফলপ্রসূভাবে করা হবে। পড়াশুনার ক্ষেত্রে নৈতিকমানের উন্নয়ন করা উচিত।

শিক্ষার বিকাশে প্রাধান্য দেওয়ার রীতি চালু থাকবে। আমাদের ছাত্রসমাজের আর্থিক গুণাবলী, মেধাগত দক্ষতা, শারীরিক সক্ষমতা ও নান্দনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাবৃদ্ধি করতে বিদ্যালয়গুলিতে উৎকর্ষতা বৃদ্ধিসোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং মতাদর্শগত ও ব্যবহারিক কাজকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিচালিত আমাদের প্রচেষ্টাকে নিবিড় করা হবে। মৌলিক শিক্ষার শক্তিশালী ব্যবস্থা করার কাজ এবং নয়বছর বয়স পর্যন্ত সবার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের মাধ্যমে ও গ্রামের কমবয়সী ও মধ্যবয়সী জনগণের মধ্য থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমরা সে সাফল্য পেয়েছি তা সংগঠিত করা ও বিস্তার করার কাজ আমরা করব। সংখ্যালঘু আদি জনজাতি বসবাসকারী ও দারিদ্র্য-পীড়িত অঞ্চলগুলিতে নয়বছর বয়স পর্যন্ত সবার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান কর্মসূচীর গতি আরও দ্রুত করার দিকে আমরা নজর দেব। গ্রামীণ বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার কাজ বিস্তৃত করা হবে যার অধীনে দেশের কর্তৃপক্ষগুলি প্রধান প্রধান দায়িত্ব পালন করবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে শিক্ষক মহাশয়েরা সম্পূর্ণভাবে এবং ঠিক সময়ে বেতন পান। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তার ঘটতে হবে। নিয়মিত উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার দৃঢ় বিকাশ ঘটানো এবং নতুন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য শিক্ষার উপবিভাগ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে। মাধ্যমিক ও তার উচ্চ স্তরের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নীত করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব। পাঠক্রম ও শিক্ষার বিষয়বস্তু, আধুনিক শিক্ষণসূচী এবং গুণসম্পন্ন শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের কাজ করা হবে। উচ্চতর শিক্ষার অভ্যন্তরীণ পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদের সহযোগী পরিষেবাগুলিকে বাণিজ্যিকরণ করা হবে। শিক্ষকদের মতাদর্শগতস্তর ও পেশাগত দক্ষতাকে সর্বোত্তমভাবে বৃদ্ধি করা উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের এবং আধুনিক দূরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশের কাজ দ্রুত করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী যোগান বৃদ্ধি করা হবে এবং বেসরকারী ক্ষেত্র কর্তৃক চীন-বিদেশ সহযোগিতায় বিদ্যালয় পরিচালনা করার কাজকে উৎসাহদান, সহায়তা করা ও পরিশীলিত করা হবে।

মানব সম্পদের ব্যবহারের পরিকল্পনা আন্তরিকভাবে কার্যকর করা হবে। আরও বেশি পরিবর্তন সাধক, কম গড় বয়সী, উন্নততর শিক্ষিত ও পেশাগতভাবে আরও দক্ষ শ্রেণীর কর্মচারী সৃষ্টির জন্য পরিচালিত নীতি এবং রাজনৈতিক সততা ও পেশাগত সক্ষমতা ধারণ করার নীতি পরিচালনা আমরা অনুমান করব। অতিদক্ষ কর্মচারী নির্বাচন, বিশেষত যারা উচ্চ প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক অর্থ পরিচালনা, হিসাবরক্ষণ, বাণিজ্য ও আইন, বা আধুনিক পরিচালনা ব্যবস্থা কিয়দে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া দ্রুততার সাথে করব, যাতে সংস্কারের নতুন নতুন প্রয়োজন মেটানো এবং উদারীকরণ ও আধুনিকীকরণে লব্ধ হয়। এই লক্ষ্যে, কর্মচারী ব্যবস্থাপনার সংস্কারের কাজ নিবিড় করা হবে। যাতে তাদের নির্বাচন, নিয়োগ, মূল্যায়ন, উৎসাহদান ও নজরদারি করা উন্নীত করা যায়। তরুণ ও সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানী ও কারিগরিবিদদের খুঁজে বার করা এবং তাদেরকে বৃদ্ধিপূর্ণ কাজ অর্পণ করার বিষয়ে আমাদের সুদক্ষ হতে হবে। পুত্রবিজ্ঞানী, কারিগরিবিদ ও দক্ষ কারিগরি শ্রমিকদের ভূমিকা নিতে আমরা পুরোপুরি সন্মোগ দেব। আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি, পরিচালক এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলিকে সঠিক অংশ প্রদানের নীতি কার্যকর করা হবে। বিজ্ঞানী, কারিগরিবিদ ও পরিচালনা ব্যবস্থা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরকে, তাদের বিশিষ্ট অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হবে। বিদেশে কর্মরত সুপ্রশিক্ষিত কর্মচারীদের আকর্ষণ ও নিয়োগ করতে এবং বিদেশে পাঠরত চীনা ছাত্রদের দেশে ফিরে এসে কাজে যোগদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এখনও আমরা আরও বেশি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

উন্নয়নের গতি বজায় রাখার কাজ চলবে। পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত রাষ্ট্রনীতিতে আমাদের অননুগত থাকবে এবং জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা আইনকে নিশ্চিতভাবে কার্যকর করা হবে। গ্রামীণ ক্ষেত্র ও যাবাব জনগণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার কাজ উন্নত করতে, জন্মহার কম রাখতে এবং জন্মপূর্ব ও জন্মান্তরকালে উৎকর্ষ তত্ত্বাবধান দিতে মনোযোগ দেওয়া হবে। মহিলাদের উন্নতি ও শিশু বিকাশের কর্মসূচী আমরা নীতিগতভাবে কার্যকর করা হবে এবং

মহিলা ও শিশুদের প্রাপ্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করব। বয়স্ক জনসাধারণের প্রতি আরও বেশি যত্ন দেওয়া হবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্য করার কর্মসূচী আমাদের মনোযোগ ও সহযোগিতা দাবি করে। জমি, খনিজ সম্পদ, বিশুদ্ধ জল, সামুদ্রিক সম্পদ, বনভূমি, চারণভূমি এবং জলবায়বীয় সম্পদগুলিকে আইনী পথে সংরক্ষণ ও বাস্তবসম্মত ব্যবহার করা হবে, চাষযোগ্য জমির ও বন্যভূমির যথাযথ পরিচালন ব্যবস্থা কার্যকরী হবে, এবং জল ও শক্তি সঞ্চয়ে লক্ষ্য দেওয়া হবে। আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের আরও কার্যকর ব্যবহার করব এবং তাদের ব্যবহারের জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করব। বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও রোধ করার প্রচেষ্টা তীব্র হবে। প্রধান পরিবেশ সুরক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাগুলিকে দ্রুততার সাথে গড়ে তোলা হবে। দূষকারী পদার্থের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্ক্ষেপ হ্রাস করে আমরা প্রধান প্রধান নদী-উপত্যকা, অঞ্চল, শহর ও সামুদ্রিক এলাকার পরিবেশ উন্নত করতে পারি। পরিচ্ছন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনা করা হবে এবং পরিবেশ রক্ষক শিল্প ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটানো হবে। আমরা বাস্তুতান্ত্রিক প্রদর্শন ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটাবো। আরও বেশি সংখ্যা বৃক্ষ রোপণ ও তৃণভূমি সৃষ্টি করা হবে। জলাভূমি সংরক্ষণ শক্তিশালী করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ ও হ্রাস করার জন্য একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তার করা হবে এবং গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশেষ নজর দেওয়া হবে এবং এই ক্ষেত্রে আরও বেশি বিনিয়োগ করা হবে। আমরা গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবার বিভিন্ন বিষয় পৌঁছে দেব এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার উন্নতি ঘটাবো। সংক্রামক ব্যাধি, পেশাগত ও আঞ্চলিক ব্যাধিসহ সমস্তুকমের প্রধান ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও তার চিকিৎসা করা হবে। দেশজুড়ে আমাদের ক্রীড়াবিদদের সক্ষমতার বিকাশ ও তাদের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করা হবে। রাজধানীতে সংস্কার কর্মসূচী, উদারীকরণ ও আধুনিকীকরণ তুলে ধরতে ২০০৮ সালে বেজিঙ-এ অনুষ্ঠিতব্য ওলিম্পিক ক্রীড়ার জন্য সুন্দর প্রস্তুতি গড়ে তোলা হবে।

অত্যুচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন সভ্যতা তুলে ধরতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও-জে-দঙের চিন্তাশৈলীতে, দেঙ জিয়াওপিঙ-এর তত্ত্বে এবং গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রতীকী (দ্য থ্রি রিপ্রজেন্টস) ভাবনায় আমাদের সমস্ত ক্যাডার ও জনগণকে গড়ে তুলতে হবে। সমগ্র দেশকে সততার দ্বারা এবং আইনের দ্বারা পরিচালনা করা বজায় থাকবে। 'জাতীয়তাবোধ ও আইন প্রতিপালন, সৌজন্য ও সততা, সংহতি ও বন্ধুত্ব, অধ্যবসায়। মিতব্যয়িতা ও আত্ম-উন্নতি, এবং বিশ্বস্ততা ও অনুদান' বিষয়গুলির বিকশিত করার লক্ষ্যে আমাদের জনগণকে উৎসাহিত করতে 'জনগণের অনুশাসনবলী' কার্যকর করা হবে। আমরা জাতীয়তাবোধ শিক্ষায় জোর দেব এবং পুনরুজ্জীবিত চীনের জাতীয় উদ্দীপনাকে উন্নত করা হবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করতে এবং আরও বেশি বিজ্ঞানভিত্তিক মনন, উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রায় জনগণকে উৎসাহিত করতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করব। অত্যুচ্চ সাংস্কৃতিক সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে আমরা গণকর্মসূচীগুলিকে উন্নত করব। সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কলা, গণমাধ্যম ও প্রকাশনা সংস্থা, বেতার, ছায়াছবি ও দূরদর্শন এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলির বিকাশ ঘটানোর কাজ ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জনমতের সঠিক নির্ণয় রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং সমকালীন উদ্দীপনা ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে এমন সুকর্ম বেশি করে করা হবে। গণমাধ্যম ও প্রকাশনা ব্যবস্থা, বেতার, ছায়াছবি ও দূরদর্শন শিল্পগুলির পুনরায় সংস্কার করা হবে এবং ইন্টারনেট পরিষেবার ভূমিকা ও তা পরিচালনায় অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। আমরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করব এবং আরও বেশি সংখ্যায় পাঠাগার, সংগ্রহশালা, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, সংরক্ষণাগার এবং অন্যান্য গণ-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব। আমরা সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত শিল্প ক্ষেত্রের জন্য নীতিগুলির উন্নতিসাধন, এবং সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলিতে বেসরকারী সংস্থার যোগদানে উৎসাহদান করা হবে। অশ্লীল ছবি ও অন্যান্য বেআইনী উৎপাদনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই

চলতে থাকবে। ডিডিও ডিস্কের জালিয়াতি ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে আমরা কঠোরভাবে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করব। অন্যান্য দেশের সাথে আমরা সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর বিনিময় করব।

সরকারী কাজের পুনঃপরিবর্তন এবং কর্মপদ্ধতির/কাজের প্রথার উন্নয়ন

সংস্কার ও উদারীকরণ কালীন উদ্ভূত নতুন অবস্থার উপযুক্ত হতে এবং সং পরিশ্রমী, বাস্তবধর্মী ও দক্ষ সরকার গড়ে তুলতে এই ব্যবস্থাাদি গ্রহণ প্রয়োজন। নিম্নবর্ণিত তিনটি কর্মসূচীর প্রতি মনোযোগ প্রাদানের মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কেন্দ্রীয় কমিটির সভার ষষ্ঠ প্লেনারি অধিবেশনের মূল নীতি সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করা প্রয়োজন।

সরকারী কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন সাধন দ্রুত করা হচ্ছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধন এবং সরকারী কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন সাধন করার ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রসর ঘটেছে। তথাপি অনেক সমস্যার সমাধান করা এখনও বাকি। আমাদের মনকে আরও শৃঙ্খলমুক্ত করা, প্রথাগত পরিকল্পিত অর্থনীতির বাধাগুলিকে দূর করা এবং অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষা, বাজারের প্রতি নজরদারি, সামাজিক পরিচালন ব্যবস্থা ও জনসেবার কাজে সরকারী ক্রিয়াকলাপকে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। সরকারী দপ্তরগুলির কাজকর্মকে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন যাতে একের দায়িত্ব অন্যের উপর চাপানো বা দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মতো ঘটনার প্রতিরোধ করা যায়। আইন অনুসারে দেশ পরিচালনার নীতি আমাদের নীতিগতভাবে কার্যকর করা উচিত, সরকারী কাজ আইনমামফিক করা উচিত এবং সরকার পরিচালনা উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের উচিত সংস্কারের কাজ নিবিড় করা, প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমতি দানের পরিধির সংকোচন ঘটানো, প্রয়োজনীয় অনুমিত দান পদ্ধতির প্রমিত করা ও সরলীকরণ করা, সংস্কারমুক্ত ও স্বচ্ছতার উপর জোর দেওয়া এবং পরিষ্কারভাবে দায়িত্ব বণ্টন/নির্ধারণ। এই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল সভা ইতিপূর্বেই নির্দেশিকা জারি করেছে এবং সমস্ত আঞ্চলিক সরকার ও দপ্তরগুলির এই নির্দেশ কার্যকর করা উচিত। সরকারী প্রশাসনের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার দ্রুত করতে হবে এবং আমাদের কর্মদক্ষতার উন্নতি করতে ও ফলপ্রসূ নজরদারি কার্যকর করতেই প্রশাসন ব্যবস্থাকে উন্নীত করা প্রয়োজন।

সরকারী কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালু রাখা প্রয়োজন এবং স্বচ্ছ ও সং সরকার গড়ে তোলা দরকার। আমাদের পার্টি ও সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য নির্ণীত অবশ্য পূর্ণণীয় শর্ত হলো সততার সাথে সরকারী কর্তব্য পালন ও জনগণের সেবা, যে প্রাথমিক শর্ত প্রত্যেক সরকারী কর্তব্যকারীকে মেনে চলতে হবে। সরকারের সমস্ত স্তরে ও সমস্ত কর্মচারীকে সং ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং আইন মেনে চলতে হবে। যারা আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে, যারা দুর্নীতিগ্রস্ত বা নিজের লাভের জন্য ক্ষমতা অপব্যবহার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই উদঙ্গ করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং এর প্রতিরোধ ও প্রধান কারণগুলির বিনাশ করতে আমাদের প্রচেষ্টা আরও তীব্র করা প্রয়োজন।

এই বছরটিকে সরকারী কর্মপদ্ধতির উন্নতির একটি বছর রূপে পরিগণিত করতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত আমাদের নীতিগতভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। দেশ ও জনগণ, উভয়ের ক্ষতিকর আনুষ্ঠানিকতা ও আমলাতান্ত্রিকতা আমাদের দৃঢ়ভাবে ত্যাগ করা উচিত। সভা সমিতি ও সরকারী কাগজপত্রের সংখ্যা কমানোর কোন চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়, আমাদের উচিত তদন্ত ও অনুধাবনের মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবন ও জনগণের মধ্যে পৌঁছানো উচিত, যাতে তাদের আসল অবস্থা বোঝা যায়, তাদের মতামত শোনা যায় এবং তাদের সুখ-দুঃখ আপদ বিপদের অংশীদার হওয়া যায়, এবং তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর করার জন্য কোন সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কারোর উপরওয়ালা বা অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতারণা করার জন্য মিথ্যা প্রতিবেদন করা, জনগণের অর্থ সম্পদের অপব্যবহার ও দমন কার্য প্রভৃতির মতো কুপ্রথাগুলিকে আমাদের দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের উচিত সত্য কথা বলা, দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তব ফলাফলের উপর জোর দেওয়া।

অমিতব্যয়িতা ও অপচয় দৃঢ়ভাবে রোধ করা হবে। উৎপাদন, নির্মাণ, সংবহন বা ভোগের ক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতা ও অপচয় ইতোমধ্যেই একটি গভীর সমস্যা রূপে পরিচিত। কিছু আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ, তাদের সম্পর্কে ছাপ ফেলতে বা তাদের সাফল্য দেখানোর জন্য জাঁকজমকপূর্ণ প্রকল্প গড়ে তুলতে আগ্রহী। শহর উন্নয়নের ক্ষেত্রে, তারা এলোমেলোভাবে উচ্চতম স্তরের বা মানের বস্তু সমূহের পশ্চাদানুসরণ করে। কিছু আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ, সময়মতো মজুরিও দিতে না পারলেও অসম্ভব কিছু প্রকল্প চালু করার ঝুঁকি নেয়। কিছু আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ প্রাসঙ্গিক নিয়ম কানুন ভঙ্গ করে বিলাসবহুল দপ্তর ও অট্টালিকা নির্মাণ করছে। কল্পনাসাধ্য বিবরণের উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করার মধ্য দিয়ে সংগঠকরা একজন অন্যের সাথে আড়ম্বরের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। আধিকারিকরা পানীয় ও ভোজন, অমিতব্যয়ী ভোগবিলাস ও ব্যক্তিগতকাজে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সরকারী তহবিল ব্যবহার করেন। এই অসদাচরণ নিশ্চিতভাবে অনেক অর্থের অপচয় ঘটায়, সুতরাং এই প্রবণতা আমাদের দৃঢ়ভাবে বন্ধ করা দরকার। প্রথমত, কঠোর পরিশ্রম, দেশ গড়ে তোলা ও সমস্ত কাজ পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করার আদর্শ ব্যাপক প্রচারিত করতে হবে। আসল অবস্থা ও প্রাপ্য ফলাফল না বিচার করে ভ্রান্ত প্রথা অনুসরণ করা আমাদের দৃঢ়ভাবে বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, খরচাদি হ্রাস করতে হবে। উৎপাদন, নির্মাণ ও বর্টন ব্যয় কমানোর কোন প্রচেষ্টাই ছাড়া হবে না। প্রতিটি সরকারী দপ্তর সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে পাই পয়সা ব্যয় বৃদ্ধি নেওয়া হবে এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ বন্ধ করা হবে। প্রতিটি অঞ্চল, দপ্তর এবং কর্মসংস্থানগুলিতে এই বহুরে অপচয় রোধ ও খরচ কমানোর জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও পস্থা সৃষ্টি করা বাধ্যতামূলক। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত শৃঙ্খলা দৃঢ়ভাবে কার্যকর করতে হবে। এই কাজের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ ব্যয় ব্যবস্থা গঠন করতে হবে। সমস্ত স্তরে বাজেট, নিরীক্ষণ এবং বিশেষ আর্থিক হিসাবের উপর নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করা উচিত। আমরা সরকারী আয় পরিচালন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবো যাতে বাজেট পূর্বাভাস থেকে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়। আইন বিরুদ্ধভাবে এলোমেলো ও হিসাব বহির্ভূত খরচের তদন্ত করা হবে এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সমস্ত স্তরেই, সরকার নীতিগতভাবে 'পিপলস কংগ্রেস' নির্ধারিত স্তর বা স্থায়ী কমিটিগুলির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, কমিটিগুলির সাথে চীনের জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদানকারী সম্মেলনের যোগসূত্র শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হবে এবং গণতান্ত্রিক দল, শিল্প ও বাণিজ্য মহাসম্ম, রাজনৈতিক দলের পরিচয় ব্যতীত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও গণ-সংগঠনগুলির দৃষ্টিভঙ্গি শুনবে। গণতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো, সরকারী দপ্তর ও তার কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে জনগণকে উৎসাহিত করা, সামাজিক অবস্থা ও জনপ্রিয় অনুভূতির দ্রুত খবর গ্রহণ ব্যবস্থার বিস্তার ঘটানো এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার ও স্বার্থের সঠিক প্রতিফলনকারী সরকারী কার্যকলাপ নিশ্চিত করা আমাদের দরকার।

বিপ্লবী সেনাবাহিনী এবং দেশরক্ষার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে তার কার্যকারিতার উন্নতি ঘটানো ও যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তির আপাতকালীন ব্যবহারে দক্ষ করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সামরিক শিল্পে পুনর্গঠন, সংস্কার সাধন ও উন্নয়ন ঘটানোর কাজ দ্রুত করা, এর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নতুন আবিষ্কারে জোর দেওয়া এবং সমরাত্তরের উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়োজন। সামরিক অর্থনীতির আরও ভাল উপযোগিতা পেতে সেনা ব্যবস্থার সংস্কার আরও নিবিড় করতে হবে এবং ব্যাপকভাবে আরও কার্যকরী সহায়তা দিতে হবে। জনগণের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করা দরকার। জাতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং সামরিক বাহিনী ও সংরক্ষিত বাহিনীর সংযুক্তিকরণ দরকার। জাতীয় সামরিক শিক্ষার উন্নয়ন, সরকারকে সাহায্য করা ও জনগণের আশা ও স্বার্থকে লালন পালন করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসাহ দান করা প্রয়োজন।